

Заключение. Закон «О поощрении семейного воспитания» (2022) представляет собой смелую и своевременную законодательную инициативу, направленную на трансформацию самой философии воспитания в Китае. Он знаменует переход от негласного ожидания от семьи справляться с воспитанием самостоятельно к модели «совместной ответственности», где государство предоставляет ресурсы и направляет процесс. Этот закон – не просто правовой акт; это отражение глубоких социальных трансформаций, переживаемых современным Китаем. Он пытается решить системные проблемы – от демографического кризиса до ментального здоровья нации – через призму семейных отношений. Несмотря на существующие вызовы в реализации, сам факт его появления открывает новые горизонты для китайских семей, предлагая им альтернативу разрушительной гонке за успехом и провозглашая ценность гармоничного развития ребенка в условиях быстро меняющегося мира.

Список литературы

1. Закон Китайской Народной Республики о поощрении семейного воспитания. (2021). Официальный текст закона. – URL: <https://chinaperevod.com/law/zakon-kitayskoy-narodnoy-respubliki-o-sodeystvii-semeynomu-vozpitanuyu?ysclid=mgelxdx1599018576>.
2. Волкова, Н. С. Воспитание как государственно значимая деятельность: правовые аспекты / Н. С. Волкова // Журнал российского права. – 2023. – № 11. – С. 26–37.
3. Ковалева, Н. Н. Система социального рейтинга (скоринга) как инструмент влияния на поведение человека / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова // Закон. – 2024. – № 12. – С. 188–196.
4. Пан Дунмэй. Проблемы преступности несовершеннолетних и борьба с ней в КНР // Lex russica. – 2013. – № 4. – С. 391–400.
5. Chen, S. (2022). China's New Family Education Law: Aims to Reduce Academic Pressure and Promote 'Socialist Core Values'. *Journal of Chinese Law*, 35(2), 145-167.
6. State Council of the People's Republic of China. (2021). Guidelines on Further Reducing the Homework Burden and Off-Campus Tutoring Burden for Students.

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ ИММАНИЛА КАНТА

Бозарова Ф.Г.

Доктор философских наук, и.о.доцент
Джизакский государственный педагогический университет
musulmanova.feruza@mail.ru

Аннотация: В данной статье осуществляется философский анализ этико-эстетических взглядов Иммануила Канта. Исследование и понимание событий и процессов, законов, противоречий и тенденций развития культурного бытия дает возможность глубокого понимания сути человеческой морали.

Ключевые слова: прекрасное, возвышенное, мораль, культура, культурная трансформация, искусство, гений, массовая культура, тенденции развития.

IMMANUIL KANTNING QARASHLARI ASOSIDA IJTIMOYIY-MADANIY O'ZGARISHLARNING AXLOQIY VA ESTETIK TAHLILI

F.G.Bozarova

Falsafa fanlari doktori (DSc), v.b. dotsent, Jizzax davlat pedagogika universiteti
musulmanova.feruza@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola Immanuel Kantning axloqiy va estetik qarashlarini falsafiy tahlil qiladi. Voqealar va jarayonlar, qonunlar, qarama-qarshiliklar va madaniy mavjudotning rivojlanish tendentsiyalarini o'rganish va tushunish inson axloqining mohiyatini chuqur tushunishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: go'zal, yuksak, axloq, madaniyat, madaniy transformatsiya, san'at, daho, ommaviy madaniyat, rivojlanish tendentsiyalari.

ETHICAL AND AESTHETIC ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL CHANGES BASED ON THE VIEWS OF IMMANUEL KANT

Bozarova F.G.

Doctor of Philosophy, Acting Associate Professor, Jizzak State Pedagogical University
musulmanova.feruza@mail.ru

Annotation: This article provides a philosophical analysis of the ethical and aesthetic views of Immanuel Kant. Research and understanding of events and processes, laws, contradictions, and trends in the development of cultural existence provide an opportunity for a deep understanding of the essence of human morality.

Keywords: beauty, sublimity, morality, culture, cultural transformation, art, genius, mass culture, trends in development.

Сегодня все большую актуальность приобретает необходимость философского размышления о происходящей в мире глобальной культурной трансформации, в частности морально-эстетические аспекты воздействия на воспитание молодежи. В связи с этим приобретает актуальность философского рассмотрения этико-эстетических взглядов Иммануила Канта. Потому что исследование и понимание событий и процессов, законов, противоречий и тенденций развития культурного бытия дает возможность глубокого понимания сути человеческой морали. Следовательно, через призму морально-эстетических вопросов таких как: «Что такое человек? В чем суть жизни? Что такое добродетель? Что может удержать человека от причинения зла другому? Что такое прекрасное?» исследуются субстанциональные основы морального облика общества и человеческого поведения.

Важность философского наследия Иммануила Канта в развитии духовности Узбекистанской молодежи обосновывается тем когда в «массовой культуре» вместо духовно-эстетических категорий пропагандируется просто удовольствие, сильные эмоции, агрессия, страх, а прекрасное и возвышенное как важные составляющие духовности человека вносятся в ранг незначимых явлений то теория немецкого философа, его интерпретация прекрасного и возвышенного способствует формированию личности воспитывая активное и творческое отношение ко всем сферам жизни деятельности, обогатит базу эстетических знаний, эстетического суждения, вкуса, представления, а также, художественные, креативные и научно-интеллектуальные способности человека.

В философии кенегсберкского мыслителя раскрывается гениальность как феномен духовности. Идея духовности и «категорического императива» продолжает развиваться в теории искусства философа. Гениальность это субъективная целесообразность это величие осознаваемое с помощью свободного творчества и эстетической идеи произведения искусства. Чтобы рассуждать о произведении искусства человеку нужен вкус, а для созидания нужно быть гением. Гений рождается в представлении и рассудке, в процессе трудовой деятельности. То есть, Кант считает, что ничего сверх естественного в гениальности нету, единственно не надо бояться самобытности, иметь способность выдерживать тяжкий труд.

Таким образом, философ определяет гения по четырём признакам:

- Он создаёт произведение искусства без каких либо правил;
- Его произведение является примером для подражания;
- Творец не в силах объяснить какон творит;
- Гений бывает не в науке, а в искусстве.

Можно не разделять мнение философа касательно четвёртого признака. Так как в сфере науки тоже всегда были и сейчас есть признанные гении как И.Ньютон, Д.Менделеев, А.Эйнштейн, С.Хокинг, Р.Пенроуз и многие другие. Более того нас окружают предметы не только художественного но и научного, инновационного, технического творчества. Но, Канта тут можно понять, так как он считает гением не только человека умеющего творить но и одновременно быть «Человеком» с глубоким эстетическим и этическим потенциалом, а то есть богатым духовным миром.

Следовательно, в современном глобальном пространстве где распространяется «массовая культура» возникают антиэстетические интерпретации прекрасного и возвышенного что представляет угрозу формированию этико-эстетического мировоззрения и духовности молодежи. Особого внимания требует тот факт что эстетические особенности проявляются нетолько в форме предмета и явления, но и всущности произведения. Следовательно, очень важной представляется

позиция автора произведения, и в связи с этим призывается к серьёзному отношению и пониманию тяжёлой ответственности за нравственное воспитание поколения самих творцов.

«Искусство проявляется как подражание природе, но в плане деятельности и результата отличается от неё. Искусство это свобода в пределах разумного» - пишет Кант.

Искусство отличается от науки в качестве продукта человеческого мастерства, от теории практикой, «техникой» и «технологией». Кант по этому поводу считает, что «если творец изначально знает как создать прекрасное, каковым оно будет в будущем, каким образом оно закончиться или кем и чем оно станет, то у данного произведения нету шансов стать произведением искусства. Более того если даже опыт и знания по этому поводу совершенны произведение искусства не создаётся за краткие сроки тут не достаточно одного только мастерства». Следовательно, если считать, что в сфере искусства нужны только знания и мастерство, то результатом такой работы будет не произведение искусства основанное на законах красоты, а промышленное произведение согласно законам логики. Следовательно, явление, гармония формы и содержания которой чувствуется всей душой, возвышающая человечество в духовно-культурном плане может быть достойным названием произведения искусства.

Ещё раз подчеркивая перечислим качества формируемые у молодёжи на основе учения немецкого мыслителя:

- Глубокое этическое понимание межличностных отношений;
- Развитие эстетического восприятия и мировоззрения;
- гуманность;
- социальная активность;
- навыков критического анализа и само анализа;
- свободо мыслие.

Восприятие прекрасного и возвышенного зависит от индивидуальных способностей, уровня сенсорной культуры, ассоциативного мышления, воображения, жизненного опыта человека. В связи с воздействием искусства эстетическое удовольствие и его характер бывают разных степеней. Характер эстетического восприятия зависит от интересов и потребностей личности. Иммануил Кант считает, что прекрасное и возвышенное определяет человека его духовный мир, а следовательно можно научить молодёжь почувствовать всю красоту природы и регулярно воспитать в нём самые красивые человеческие качества.

В мировом научном сообществе философия Иммануила Канта признана фундаментальным учением формирующая высокую духовность. Его взгляды о прекрасном возвышенном в человеке, безукоризненности, гуманности, любви к знаниям и интеллектуальному развитию сегодня являются важным источником в борьбе против злободневных проблем, в частности, отрицательного влияния «массовой культуры». В связи с этим, сегодня актуально изучение генезиса, тенденций развития философского учения Иммануила Канта, этического значения «категорических императивов», осознание и следование которым способствуют развитию духовности как таковой.

Изучение философии Иммануила Канта способно придать процессам самоорганизации человека и человечества целенаправленный характер. Все острее ощущается необходимость в обнаружении смыслов, их передаче и актуализации как цели жизнедеятельности. Возникает потребность в определении качества предлагаемых различными религиозными организациями смыслов. Требуется философское осмысление целей и смыслов, которые на протяжении тысячелетий репрезентировались как духовные, требуется их введение в существующую научную парадигму. Для этого перспективным видится рассмотрение духовности как стремления к высшей, все учитывающей, целесообразности жизни. Причем, изучение духовности, как и любого явления, будет иметь практическое значение, только тогда, когда появится возможность обозреть ее целиком, в системе. Поэтому мы считаем, что феномен духовности является системным свойством сущности и стабильности мира и человека. Наиболее полно которое выражается в стремлении человека постичь и осуществить благие цели в жизни.

Список литературы

1. Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. в 8 т. - Т. 5. - М., 1994.
2. Критика телеологической способности суждений // Собр. соч. в 6 т. - Т. 6. - М., 1966.
3. Саидов А.Х. Иммануил Кантинг фалсафий-хукукий мероси ва замонавий юриспруденция. – Ташкент: Niso-Poligraf, 2012.

4. Чижов П.Г. Дух гуманизма в философии И. Канта // Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004 г.); Общечеловеческое и национальное в философии: II Международная научно-практическая конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). Материалы выступлений / Под общ.ред. И.И. Ивановой. - Бишкек, 2004.

5. Immanuel Kant. Kritik der Urteils-kraft. Moskow: Astrel. 2005.

6. Robb D.L. Operation Hollywood: How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. N.Y.: Prometheus Books, 2004. 384 p.

7. Pallacken Abdul Wahid. Memetics of the Computer Universe Based on the Quran // J. Software Engineering & Applications. 2010. №3. P. 728–735.

8. Dalacoura K. US democracy promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: A critique // International Affairs. 2005. October. 81/5. The CNN effect: The Myth of News, Foreign Policy and Intervention. L., 2002.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ВЫЗОВАМ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Колесникова Галина Ивановна

доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук филиала КФУ в г.
Джизаке, Узбекистан

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Аннотация: В статье рассматриваются научно-технические и социокультурные вызовы в контексте комплексного подхода. Акцентируется внимание на междисциплинарном взаимодействии и прогнозировании в условиях глобализации. Предлагаются методы и инструменты, необходимые, с точки зрения автора, для эффективного решения сложных проблем; подчёркивается важная роль международного сотрудничества в этом процессе.

Ключевые слова: глобальные проблемы, инструменты, международное сотрудничество, методы, общество, постмодерн, решения.

A COMPREHENSIVE APPROACH TO SCIENTIFIC, TECHNICAL AND SOCIO- CULTURAL CHALLENGES: INTERDISCIPLINARY INTERACTION AND FORECASTING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Kolesnikova Galina Ivanovna

Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social Sciences,
Branch of KFU in Jizzakh, Uzbekistan

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Annotation: The article examines scientific, technical and socio-cultural challenges in the context of an integrated approach. The article focuses on interdisciplinary interaction and forecasting in the context of globalization. The methods and tools necessary, from the author's point of view, to effectively solve complex problems are proposed; the important role of international cooperation in this process is emphasized.

Keywords: global problems, tools, international cooperation, methods, society, postmodernity, solutions.

ILMIY - TEXNIK VA IJTIMOYIY-MADANIY MUAMMOLARGA KOMPLEKS YONDASHUV: GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTIZOMLARARO O'ZARO TA'SIR VA PROGNOZLASH

Kolesnikova Galina Ivanovna

Jizzax shahridagi QFU filiali Ijtimoiy fanlar kafedrasi professori, falsafa fanlari doktori

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Annotatsiya: Maqolada integratsiyalashgan yondashuv kontekstida ilmiy, texnik va ijtimoiy-madaniy muammolar ko'rib chiqiladi. Globallashuv sharoitida fanlararo o'zaro ta'sir va prognozga